

граждан. Все другие способы (средства, юридические гарантии) обеспечение законности, кроме юридической ответственности, которые называются учеными, являются условиями ее соблюдения.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Коркунов, М. Понятие и система способов обеспечения законности в государственном управлении / М. Коркунов; [Ред. коллегия: В.Б. Аверьянов (председатель)]. - М.: Изд-во «Юридическая мысль», – 2004. – 584 с.

3. Колпаков, В.К. Административное право Украины: [учебник] / В. К. Колпаков, А. В. Кузьменко. – М.: Одиссей, – 2003. – 544 с.

4. Радько, Т.Н. Законность и ее грани / Т.Н. Радько, В.Н. Казаков // Современное право. – 2013. – №3. – С. 46.

УДК 341.96:347.6

DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МИТЬКО Д.В.,
обучающейся группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются отдельные особенности национального наследственного права различных государств и правовых систем, причины их возникновения, а также способы урегулирования наследственных отношений, усложненных иностранным элементом при возникновении коллизий.

Ключевые слова: международное частное право, международное наследование, иностранный элемент, коллизия, национальное законодательство.

FEATURES OF LEGAL REGULATION HEREDITARY RELATIONS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

USHAKOVA D.S.,
lecturer of the Department of Civil and Business Law, Faculty of Jurisprudence and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MITKO D.V.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the individual features of the national inheritance law of various states and legal systems, the causes of their occurrence, as well as ways to settle hereditary relations complicated by a foreign element in the event of collisions.

Keywords: private international law, international inheritance, foreign element, conflict, national legislation.

Постановка проблемы. Всякая жизнь неизменно оканчивается смертью. Поэтому наследственные отношения являются неотъемлемой частью общества, т.к. с наследованием хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. В международном частном праве институт наследования также занимает важное место. Отмечается, что международные наследственные дела составляют практически половину от всей совокупности дел, встречающихся в нотариальной практике [1]. В тоже время, правовое регулирование

международных наследственных отношений нередко сопровождается значительным количеством проблем юридического характера. В частности, наличие в международных отношениях иностранного элемента создает ситуации, когда наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах, а также наследуемое имущество может находиться в разных государствах.

Иначе говоря, возникает реальная потребность как материально-правового, так и коллизионного регулирования международных наследственных отношений. Государства осуществляют правовое регулирование наследственных отношений в соответствии с национальным законодательством, поэтому появляются коллизии между материально-правовыми нормами различных государств, а это в свою очередь усложняет правовое регулирование международных наследственных отношений.

Актуальность. Сегодня в мире наблюдается устойчивая тенденция к усилению миграционных процессов между государствами, росту темпов приобретения недвижимости за границей. Следовательно, наследование в международном частном праве и его исследование имеет важное практическое значение и актуализирует необходимость регулирования наследственных правоотношений, усложненных иностранным элементом. Кроме того, признание ДНР и ЛНР Российской Федерацией, а в перспективе и другими государствами, в конечном счете, повлияет на миграционные процессы, создаст благоприятные условия для создания более тесных частных отношений, заключения браков между гражданами разных государств и, стало быть, отразится на наследственных отношениях, появлению в них иностранного элемента.

Анализ последних исследований и публикаций. Наследственным отношениям, усложненным иностранным элементом, а также вопросам их правового регулирования, посвящены научные труды разных авторов. В частности, заметный вклад в сферу международного наследования внесли: Гетьман-Парлова И.В., Абраменков М.С., Рыбачук Е. Ю., Науменко О.В., Вершинина Е.В. и другие авторы.

Цель статьи – исследовать особенности международного наследственного права в различных государствах и правовых

системах современности; определить причину возникновения таких особенностей.

Изложение основного материала исследования. Корни наследственного права глубоки. Как отмечает М. С. Абраменков, первые письменные упоминания о наследовании ученые обнаружили еще на глиняных табличках Шумеров и египетских папирусах [2].

Наследственные правоотношения нередко являются составной частью Гражданского Кодекса. Например, Германское Гражданское Уложение 1896 года содержит отдельную книгу «Наследственное право». Аналогично наследственные нормы закреплены во Франции и в Испании (Книга III в Гражданских Кодексах Франции 1804 года и Испании 1889 г.). Собственно, это же правило действует и в Донецкой Народной Республике. Основы наследственного права закреплены в Книге 3 Гражданского Кодекса ДНР (далее ГК ДНР) [3].

Наследование – переход наследственной массы от наследодателя к другим лицам. Наравне с наследованием по закону Гражданским Кодексом ДНР (статья 1240 ГК ДНР) предусмотрено наследование по завещанию, т.е. возможность для обладателя имущества (наследодателя) распорядиться им на случай смерти (завещать), а также использовать наследственный договор.

Международное наследование, в свою очередь, – это наследственное отношение с иностранным элементом, подлежащее урегулированию в России в первую очередь компетентным нотариусом [4; с. 112].

В науке международного частного права иностранному элементу традиционно не дают конкретного определения, а раскрывают его путем перечисления его составных частей: субъекта отношений, объекта отношений и юридического факта. Субъектом таких отношений выступает иностранное физическое или юридическое лицо, а в отдельных случаях также государство или международная организация (например, договор купли-продажи, заключенный между российской и американской компаниями). Объектом – имущество, находящееся за рубежом (квартира в Берлине, принадлежащая гражданину Белоруссии, проживающему в Минске). Также иностранный элемент выражается через юридический факт, имевший место за границей (например, смерть гражданина Российской Федерации во Франции, сделка, совершенная в Женеве американцем и итальянцем). Стоит отметить, что такой

подход, по мнению И. Б. Иловайского, регулярно подвергается критике в отечественной юридической литературе [5].

Стоит отметить, что сегодня не существует единых и универсальных норм международного частного права, т.к. каждому правопорядку соответствует свое международное частное право, которое отражает конкретные условия и ситуацию в данном государстве. Такая правовая индивидуальность складывается под влиянием особенностей общественного устройства, истории, традиций, культуры, обычаев религии и т.д. Именно поэтому невозможно объективно охарактеризовать наследственные правоотношения, усложненные иностранным элементом, без учета основных особенностей различных правовых систем.

Так, характерной чертой наследственного права в странах континентальной Европы выступает универсальное правопреемство, т.е. непосредственный переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Согласно ст.1 ст.1239 ГК ДНР «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент». Тогда как в системе общего (англосаксонского) права наследственная масса направляется к личному представителю умершего, который по окончании процедуры очищения от догов наследодателя передает оставшуюся часть наследникам [6, с.107].

Различными в государствах являются формы завещания. В ФРГ, например, законодательство разрешает совместные завещания между супругами. Аналогичные нормы действуют в Великобритании и США. В свою очередь, для права Италии, Франции и Польши завещание является исключительно односторонним актом, поэтому двое или более лиц не могут изложить свою волю в одном документе независимо от того, в чью пользу завещание составлялось. С недавнего времени возможность заключения совместного завещания также предусмотрена гражданским законодательством РФ и ДНР. Согласно ч.4 ст.1247 ГК ДНР «завещание может быть совершено одним физическим лицом, а также физическими лицами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов)». Положения об обязательной доле в наследстве также является характерной чертой законодательства стран континентальной Европы. В свою очередь, странам общего права такие положения чужды.

Свои особенности наследования имеются и в мусульманских странах, где особое место занимают религиозные нормы, которые находили свое отражение в нормах права. Стоит отметить, что с течением времени значимость мусульманского права пошла на спад. Как отмечает Науменко О.В., «правовые системы наиболее развитых арабских стран с некоторыми отступлениями стали строиться по двум основным образцам: романо-германскому (французскому) - Египет, Сирия, Ливан, страны Магриба, и англо-саксонскому - Ирак, Судан» [7; с. 92]. Тем не менее, мусульманское право по-прежнему серьезно влияет на сферу личного статуса, в том числе включая наследственные правоотношения, которые напрямую регулируются Кораном. В частности, существенной особенностью наследования в мусульманском праве является ограничение наследования по завещанию, т.е. ограничения принципа автономии воли наследодателя. Завещание возможно составить лишь на треть своего имущества, а остальная его часть наследуется исключительно по закону. Также ключевая особенность – неравенство полов при наследовании. По закону женщина в наследство может получить вдвое меньше имущества, чем мужчина. В свою очередь, в отдельных странах, например в странах Тропической Африки, наследование осуществляется по обычаям. Наследует старший из сыновей, а если их нет – старшая дочь; изредка, если семья моногамна, половину получает второй из супругов.

Кроме того, неодинаково в государствах определяются наследственные права пережившего супруга. В Бельгии и Германии переживший супруг имеет обязательную долю, а в России и Швейцарии он имеет право только на половину общего имущества супругов. В свою очередь во Франции переживший супруг имеет право на пользование и получение дохода (узуфрукта) от всего наследственного имущества, или при наличии общих с наследодателем детей, и четверть доли в праве собственности на наследство. При этом большинству государств известно понятие недостойного наследника. Также существуют различия и в очередях наследования. Например, согласно законодательству Германии и Швейцарии законодатель выделяет парантеллы (группы родственников). Родственники, которые принадлежат к следующей парантелле призываются к наследованию только при условии отсутствия родственников в предыдущей. В рамках первой парантеллы имущество делится поровну между детьми

наследодателя. Во второй парантелле, поровну наследуют родители наследодателя, а далее, аналогично, наследуют родственники последующих парантелл. Стоит отметить, что особое место среди наследников занимает тот из супругов, который пережил наследодателя, т.к. он не включен ни в одну из парантелл, но он получает наследство вместе с родственниками той парантеллы, которая призывается к наследованию.

В Великобритании, в отличие от стран континентальной Европы, тот из супругов, кто пережил другого, находится в особом положении. Он имеет преимущественное право перед другими наследниками на предметы домашнего обихода и личные вещи наследодателя, фиксированную денежную сумму, а также получает в пожизненное пользование половину наследственного имущества, свободного от долгов - при наличии детей наследодателя, и все имущество - при их отсутствии [8; с. 483].

В международном частном праве регулирование наследственных отношений осуществляется через международные договоры и коллизионные нормы. Важное место занимает «статут наследования», т.е. право страны, которое необходимо применить для урегулирования всех наследственных отношений с иностранным элементом или их основной части.

Наследственные правоотношения в международном частном праве нередко сопровождаются возникновением коллизий. Коллизионная норма – это «норма общего, абстрактного, отсылочного характера, которая не содержит материальной модели поведения, не устанавливает прав и обязанностей сторон, а на основе заложенного в ней объективного критерия определяет, право какого государства должно регулировать соответствующие отношения» [1; с.120]. Главное отличие коллизионной нормы от других юридических предписаний – преодоление коллизионной проблемы путем определения компетентного права, т.е. права, подлежащего применению в силу указания коллизионной нормы. Коллизии в международном наследовании обуславливаются связью наследственных отношений больше чем с одной правовой системой, плюрализмом правовых систем и их способностью к взаимодействию.

Решение того или иного вопроса в конкретном наследственном правоотношении, усложненного иностранным элементом, осуществляется в несколько этапов. Сначала применяется

коллизийная норма, определяющая, правопорядок какого государства подлежит применению к правоотношениям с иностранным элементом. Далее в определенном правопорядке отыскивается соответствующая норма материального права и находится ответ на конкретный вопрос. При этом в каждом конкретном случае нельзя забывать о нормах, содержащихся в международных договорах.

Устанавливая коллизийные нормы внутреннего наследственного права, каждое государство самостоятельно определяет пределы действия собственных законов и законов других стран в наследственных отношениях. Государство исходит из собственных приоритетов и стремлений определенным образом гарантировать переход прав и обязанностей умершего лица к его потомкам или государству. Поэтому любую коллизийную норму, что касается международного наследования, можно признать такой, которая определенным образом обеспечивает взаимодействие различных систем права в отношении наследственного отношения, допуская или нет действие иностранного наследственного права на своей территории. Как представляется, такой допуск иностранного права может быть только в том случае, когда иностранные нормы будут соответствовать целям и характеру норм собственной правовой системы для обеспечения соответствующего перехода прав и обязанностей в процессе международного наследования и для обеспечения неприкосновенности надлежащим образом приобретенных наследственных прав.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, наследственное право тесно связано со сложившимися на определенной территории семейными устоями, нравственными представлениями, обычаями и традициями. Этим объясняется различие института наследования в законодательстве разных стран. Как правило, данные нормы с трудом поддаются изменениям, т.е. являются весьма консервативными. Наличие национальных особенностей в наследственном праве разных государств порождает коллизии – это противоречие национальных правовых норм государств в урегулировании отношений, усложненных иностранным элементом; это ситуация, в которой отношения по наследованию связаны с двумя или более национальными системами права, которые путем взаимодействия способны их регулировать. Именно поэтому в

международном наследовании важное место занимает «статут наследования». В тоже время, наравне с коллизионными нормами, определяющими право государства, которое должно регулировать соответствующие правоотношения, в международном наследовании также применяются международные договора, непосредственно регулирующие наследственные вопросы между государствами их заключившими.

Список использованных источников

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник / И. В. Гетьман-Павлова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 956 с.

2. Абраменков, М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права / М.С. Абраменков // Журнал российского права. – 2007. – № 11. – С. 79 – 83

3. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №81-ПНС от 13.12.2019г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony-/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Вершинина Е.В., Фокина А. Д. Проблемы определения применимого права в делах о наследовании по закону в России и зарубежных странах / Е. В. Вершинина, А. Д. Фокина // Московский журнал международного права. – 2017. – № 1. – С. 110 – 122

5. Иловайский И. Б. О дефиниции «иностраный элемент» в международном частном праве и простоте понимания права. / Б.И. Иловайский // LegalConcept. – vol. 18. – № 2. – 2019. – С. 99-106

6. Рыбачук Е. Ю. Правовые основы наследования имущественных прав в Европейском Союзе и США / Ю.Е. Рыбачук // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 3. – С. 107 – 110

7. Науменко О. В. Наследование в мусульманском праве / О.В. Науменко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – Серия: Право. – № 18 (194). – 2010. – С. 92 – 95

8. Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 680 с.